

УДК: 338.2

DOI: 10.5281/zenodo.8319984 <https://zenodo.org/record/8319984>

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

Александр Владимирович Бузгалин¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (buzgalin@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-3923-8385)

Ключевые слова: *российская экономическая система, политическая экономия, социально-экономическое развитие, суверенитет, человеческий потенциал*

Благодарности: Автор выражает благодарность за помощь в работе над текстом Т.Д. Степановой. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00508, <https://rscf.ru/project/23-18-00508/>

Для цитирования: Бузгалин А.В. Российская экономическая система: противоречия и потенциал развития // Вопросы политической экономики. 2023. № 3 (35). С. 59-68.

THE RUSSIAN ECONOMIC SYSTEM: CONTRADICTIONS AND POTENTIAL FOR DEVELOPMENT

Aleksandr V. Buzgalin

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (buzgalin@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-3923-8385)

Keywords: *Russian economic system, political economy, socio-economic development, sovereignty, human potential*

Acknowledgments: The author expresses gratitude for the help in working on the text of T.D. Stepanova. Funding: This research was funded by the Russian Science Foundation, grant number 23-18-00508, <https://rscf.ru/project/23-18-00508/>

For citation: Buzgalin A.V. The Russian economic system: contradictions and potential for development. Problems in Political Economy. 2023;3(35):59-68.

JEL codes: O1, O33, O40.

Постсоветская эволюция российской экономической системы, с одной стороны, исследуется уже не первое десятилетие широким кругом авторов и в нашей стране, и за рубежом, однако большинство авторов выбирает те или иные част-

¹ © Бузгалин А.В., 2023.

ные проблемы для своих работ. Концептуальных исследований, претендующих на определение специфического для постсоветской России содержания ее экономики немного. К числу наиболее известных можно отнести, с одной стороны, работы адептов, проводившихся в 1990-х годах радикальных рыночных «реформ», носивших характер качественной [контр]революционной ломки, с другой стороны – их критиков. Для нас как политэкономов наибольший интерес представляют исследования, в которых дается попытка определения содержания этой системы, ее противоречий, проблем и перспектив развития. Это исследования М.И. Воейкова, В.М. Кулькова, А.А. Пороховского, В.Т. Рязанова, С.А. Толкачева, К.А. Хубиева, Г.Н. Цаголова, Д.Б. Эпштейна (Воейков, 2016; Кульков, 2015; Пороховский, 2016; Рязанов, 2015; Сорокин, Толкачев, 2015; Хубиев, 2015; Цаголов, 2015; Эпштейн, 2015), ряда зарубежных политэкономов (Kotz, 2017; Lane, 2015). На протяжении последних лет журнал «Вопросы политической экономии» опубликовал немало статей по данной проблеме (Воейков, 2018; Букреев, 2018; Гриценко, Дзарасов 2018; Павленко, 2018; Широ, 2019), в том числе концептуальную статью И.М. Тенякова и К.А. Хубиева (Теняков, Хубиев, 2022). А.И. Колганов и автор этой статьи так же подготовили целый ряд работ, раскрывающих анатомию российского капитализма (Бузгалин, 2000, 2019; Колганов, 2015, 2016, 2019; Бузгалин, Колганов, 2016а, 2016б).

Обобщение этих публикаций позволяет дать системную характеристику российской экономической системы 21 века (о новейших изменениях, разворачивающихся после 2022 года – в заключении статьи). Российскую экономическую систему мы определяем как особый вид позднего капитализма, т.е. такой стадии капиталистического способа производства, на которой его развитие предполагает включение в его экономическую ткань пострыночных и посткапиталистических отношений. Специфика экономики РФ в данном случае заключается в том, что она базируется на качественно различных по уровню развития производительных силах (от 3-го до 5-го и элементов 6-го технологических укладов), активным использованием методов «ручного управления», диффузией отношений и прав собственности, высоким уровнем социального и межрегионального неравенства при одновременном сохранении ряда достижений плановой экономики и сохранением традиции социально-ориентированного развития среди трудящихся.

Раскроем эту характеристику, начав характеристики отечественной системы последних десятилетий как полупериферийной. Выделение экономических систем, относящихся к центру (ядру), периферии и полупериферии было предложено в работах авторов, принадлежащих к школе мир-системного анализа (Аmin, 1987), (Wallerstein, 1974–1989). Полупериферийными в данном случае являются экономики, противоречиво сочетающие черты «центра» и «периферии». Применительно к российской экономике это означает, в частности следующее.

Во-первых, неравномерное развитие (в отраслевом и региональном разрезе) производительных сил. Так, для РФ 21 века характерны противоречия между рядом высокотехнологичных сфер экономики (космос, атомная промышленность, часть фундаментальной науки и образования, некоторые отрасли военно-промышленного комплекса), с одной стороны, и общим технологическим отставанием от наиболее развитых стран, доминированием (во всяком случае, до недавнего времени) сырьевых отраслей – с другой (подробнее о технологических дисбалансах см. (Степанова, 2022)).

Во-вторых, основные макроэкономические индикаторы РФ, прежде всего, ВВП на душу населения, так же находятся в пространстве между наиболее развитыми и бедными странами (подробнее см.: (Бузгалин и др., 2021)).

В-третьих, социальные параметры экономики РФ ниже, чем в странах «центра»: средние доходы – примерно в 2 раза, продолжительность жизни – на 10 лет и т.п. В стране высок уровень неравенства между различными социальными группами, а также между регионами (Барашкова, 2020). В то же время большинство населения ориентировано на стандарты социального бытия, характерные для социальных моделей развитых капиталистических стран – часть в силу сохранения традиций СССР, частью в силу принадлежности к т.н. «креативному классу».

В итоге социально-экономическая система РФ 21 века характеризуется даже на уровне явления двойственностью основных параметров социально-экономической жизни.

Сущность же этих противоречий – система многопланового отчуждения большинства граждан (в первую очередь – большинства трудящихся, но многочисленные пенсионеры, с одной стороны, и неработающая молодежь, с другой, так же важно принимать во внимание) от труда и других форм жизнедеятельности, собственности, власти и т.п. В конечном счете – самоотчуждения. Эти пространства отчуждения включают в себя господствующие в настоящее время в РФ капиталистические производственные отношения, генерирующие (1) господство (как и в большинстве экономик 21 века) специфического для 21 века рынка, на котором, с одной стороны, большинство акторов (потребителей и т.п.) подчиненно манипулятивному воздействию корпоративного капитала, а с другой осуществляется различного рода государственное регулирование; (2) формальное и (в индустриальном секторе) реальное подчинение труда капиталу, причем преимущественно высоко центрированному корпоративному); (3) элементы добуржуазного угнетения (Николаева, 2021); (4) многообразные формы бюрократизма (к тому же глубоко интегрированного с отношениями коррупции (Лемешонок, 2015)).

Рассмотрим эти пространства отчуждения подробнее.

Тотальный рынок, на котором господствующее положение занимают крупные корпорации, манипулирующие остальными акторами рынка (прежде всего – потребителями), в РФ имеет некоторые особенности, и они состоят не только в наличии различного рода государственного регулирования, включая «ручное управление». Это и особенности «манипуляторов: корпоративный капитал, господствовавший на российском рынке, был (и это типично для стран полупериферии и периферии) преимущественно иностранным. Изменения, начавшиеся в 2022 году, пока остаются не кардинальными, да и замена зарубежных ТНК на их отечественные дубликаты мало что изменяет, в сущности, отношений. В то же время ряд граждан России сохраняет со времен СССР некоторый «иммунитет» к корпоративному манипулированию (в частности, рекламе), присутствует и ряд других культурных и социально-политических феноменов, тормозящих и ограничивающих власть рынка.

Подчинение труда капиталу и эксплуатация в РФ 21 века носит крайне разнородный характер. Наиболее типичной является модель, аналогичная монополистическому капитализму конца 19 – начала 20 века, т.к. в стране мера реальной социализации трудовых отношений низка, социальное партнерство носит зачаточный характер, профсоюзы в большинстве крайне ограничены в возможностях серьез-

ного отношения на трудовые отношения. Эти отношения характерны для большей части индустрии, торговли и др. Наряду с этими отношениями, присутствуют современные формы эксплуатации креативных работников, а также элементы отношений добуржуазного подчинения работников (о них ниже).

Кроме того, и рынок, и капитал в РФ бытийствуют в условиях слабости формальных институтов, результатом чего стала экспансия «бизнеса по понятиям» (это понятие раскрыто А. Олейником: см. (Олейник, 2001)). Это наследие 1990-х в настоящее время трансформируется в новый институциональный порядок, очертания которого только формируются (о нем ниже).

Бюрократизм как особые отношения отчуждения (подчеркну: бюрократия не тождественна менеджменту; это такие отношения управления, при которых форма, канцелярия, «бюро» господствует над содержанием, самодавлет как субъект власти – «кратоса») в России имеет глубокие исторические корни, которые не смогли «выполоть» ни советские, ни постсоветские преобразования. Но в сочетании с полупериферийными формами рынка и капитала бюрократизм принял особые формы, связанные со слабостью формальных институтов. В результате власть бюрократии интегрируется с неформальным управлением, сращенным с коррупцией.

Так же для российской экономики, как и для всякой периферийной (в большей мере) и полупериферийной (в меньшей мере) системы (Prebisch, 1976) характерно наличие элементов добуржуазных отношений, основанных на насилии и личной зависимости. В частности, эти отношения распространены в пространстве использования труда мигрантов, а также в сфере неформального контроля за бизнесом и управлением (аналог отношений вассалитета). Кроме того, в России до сих пор сохраняются пространства натурального хозяйства (на т.н. приусадебных участках производится от 30 до 70% ряда корнеплодов, овощей и др.)

В то же время экономика России – это особый вид *позднего* капитализма, к тому же возникшего на основе распада советской экономики. Как всякий поздний капитализм, российская система включает переходные к пострыночным и посткапиталистическим отношениям.

Так, отношения аллокации ресурсов в РФ не сводятся к рынку и включают различные формы государственного регулирования, которые так же имеют свою специфику, в частности, широкое распространение методов «ручного управления».

В социокультурной сфере, в частности, в образовании и здравоохранении, сохраняется формально бесплатное для потребителей пространство, причем в масштабах больших, чем традиционно в странах полупериферии (это следствие не до конца разрушенного наследия СССР). Но в силу указанных выше особенностей это пространство так же являются не в полной мере бесплатными и общедоступными, будучи подчинены отношениям коммерциализации, бюрократизации и коррупции (о специфике этих процессов на примере образования раскрыта в работах Н.Г. Яковлевой (Яковлева, 2017, 2019)).

Причины указанной специфики экономической системы РФ нами были раскрыты ранее. Главными детерминантами является:

- частичное сохранение прогрессивных (развития ряда высокотехнологичных производств, науки, образования и культуры; высокий уровень социальной защищенности и др.) и реакционных (неравномерность экономического развития, бюрократизм и др.) черт экономики СССР, неразрешенность его противоречий;

- контрпродуктивный способ трансформации советской экономической системы в постсоветскую, начатый в 1990-е (подробнее см. (Бузгалин и др., 2021));
- формирование в результате этих исторических причин системы производственных отношений, воспроизводящих российскую модель позднего капитализма.

В свою очередь, эта модель стала основой господствовавшего до настоящего времени экстенсивного типа воспроизводства, ведущего к консервации данной экономической и социально мало эффективной модели.

Резкое обострение внешнеэкономических и внешнеполитических условий в 2022 году стало триггером некоторых изменений в российской экономике. Их содержание состоит не только в переориентации внешнеэкономических связей и стремлении к интенсификации импортозамещения. Начались некоторые коррекции форм экономических отношений и институтов. В частности, активизировались методы косвенного государственного регулирования (главным образом кредитного), выросли государственные закупки и инвестиции (прежде всего в ОПК), проводятся разного рода разовые и иные социальные выплаты. Однако основы системы пока сохраняются прежние.

Между тем, для нашей страны необходимы как минимум глубокие социально-ориентированные реформы, корректирующие не только экономическую политику, но и производственные отношения и институты что создаст должный импульс прогрессу технологий и другим сферам развития. Главным их ориентиром может и должен быть человек, его потенциал, личностное развитие, а также решение социальных, экологических и культурных проблем.

Основные реперные точки таких реформ нами многократно обозначались в различного рода докладах и публикациях (Бузгалин, Колганов, 2011). Ниже предельно коротко обозначим основные направления такого реформирования, опираясь на статью, написанную автором совместно с коллегами для журнала «Альтернативы» в 2023 г.

Поскольку цели этой стратегии мы обозначили выше, остановимся только на средствах ее реализации.

Это, во-первых, *трансформация сложившейся к настоящему времени системы отношений рынка*. Эта трансформация предполагает, с одной стороны, очищение экономической системы от феодально-бюрократических пережитков, в частности, внеэкономического давления на работника и бизнес, теневого государственного регулирования и др. С другой стороны, усиление общественного, социально-ориентированного регулирования экономики, проведение активной промышленной политики, формирования новых отношений стратегического планирования (Бузгалин и др., 2023, с. 54).

Во-вторых, предлагаемая стратегия предполагает осуществление глубокого реформирования отношений и прав собственности. Слагаемые этих реформ хорошо известны. Это существенное повышение социальной ответственности частного бизнеса, усиление прав реальных профсоюзов, включение трудящихся в управление. Еще более важно развитие демократического содержания государственной и иных форм общественной собственности и расширение пространства последней. Подчеркнем: речь идет не просто о национализации, а о реальном присвоении общественных благ (к коим относятся природные ресурсы, образование, здравоохра-

нение, культура) гражданами страны; не только о защите, но и о сужении пространства частной интеллектуальной собственности (по крайней мере, в общественном секторе) и т.д. (Бузгалин и др., 2023, с. 55).

В-третьих, слагаемым этой стратегии является *продвижение по пути социализации трудовых отношений и снижения социального неравенства в распределении ресурсов развития и, в частности, дохода*, включая прогрессивный налог на доходы и наследство, а также ряд других мер по снижению социального неравенства.

В заключение подчеркнем, что единство обозначенных целей и средств станет основой решения проблем достижения национального технологического и экономического суверенитета, главной характеристикой которого должна стать не изоляция от мирового технологического, экономического и культурного развития, а включение в международные отношения на основе достижения лидирующих позиций в основных сферах развития. Предпосылки для этого, как мы показали выше, у России сохраняются.

ЛИТЕРАТУРА

Барашкова О.В. «Центр» и «периферия» России: технологический прогресс как ключ к росту сбалансированности национальной экономики // Экономическое возрождение России. 2020. № 2(64). С. 171-179.

Бузгалин А.В. Мутантный капитализм как продукт полураспада мутантного социализма // Вопросы экономики. 2000. № 6. С. 102-113.

Бузгалин А.В. Государство в экономике XXI в.: политико-экономическая интерпретация // Экономическая наука современной России. 2019. № 3(86). С. 7-18.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. В поисках будущего России: «экономика для Человека», или Десять тезисов к разработке «Стратегии опережающего развития III» (неюбилейное приглашение Ю.М. Осипова к новому раунду дискуссии) // Философия хозяйства. 2011. № 4(76). С. 60-65.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Планирование: потенциал и роль в рыночной экономике XXI века // Вопросы экономики. 2016а. № 1. С. 63-80. DOI: 10.32609/0042-8736-2016-1-63-80

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Политическая экономия и экономическая политика. Рынок. Капитал. Общество // Terra Economicus. 2016б. Т. 14. № 1. С. 27-47. DOI: 10.18522/2073-6606-2016-14-1-27-47

Бузгалин А.В., Хубиев К.А., Теняков И.М., Заздравных А.В. Рост и/или развитие: специфика российской экономической модели // Общество и экономика. 2021. № 12. С. 16-44.

Бузгалин А.В., Хубиев К.А., Эпштейн Д.Б. Альтернативы стагнации российской экономики: новый контекст // Альтернативы. 2023. № 2(119). С. 37-66.

Букреев В.В. Является ли цифровизация панацеей для Российской экономики // Вопросы политической экономии. 2018. № 4. С. 48-56.

Воейков М.И. Базовые предпосылки экономической теории реиндустриализации // Экономическое возрождение России. 2016. № 1(47). С. 31-40.

Воейков М.И. Государство как предмет политэкономического изучения // Вопросы политической экономии. 2018. № 1. С. 35-54.

Гриценко В.С., Дзарасов Р.С. Потребности в информационных ресурсах в условиях полупериферийного капитализма // Вопросы политической экономии. 2018. № 4. С. 57-77.

Колганов А.И. Экономика России 2000-х: проблемы воспроизводства в экономической системе периферийного капитализма // Вопросы политической экономии. 2015. № 1. С. 99-115.

Колганов А.И. Императивы реиндустриализации России // Экономическое возрождение России. 2016. № 4(50). С. 20-23.

Колганов А.И. Будущее государства в экономике: российские дискуссии и их международный контекст // Экономическая наука современной России. 2019. № 3(86). С. 18-29. DOI: 10.33293/1609-1442-2019-3(86)-18-29

Кульков В.М. Новая индустриализация в контексте экономического развития России // Экономика. Налоги. Право. 2015. № 2. С. 81-85.

Лемешонок О.Б. Коррупция как сдерживающий фактор на пути реиндустриализации экономики России // Экономическое возрождение России. 2015. № 1(43). С. 140-145.

Николаева У.Г. Дорыночные (докапиталистические) экономические отношения: новая жизнь в эпоху глобализации и потенциал марсистской методологии исследования // Вопросы политической экономии. 2021. № 4. С. 65-87.

Олейник А.Н. Бизнес по понятиям: об институциональной модели российского капитализма // Вопросы экономики. 2001. № 5. С. 4-25.

Павленко Ю.Г. Государство и проблема интересов целостности в формировании нового социально-экономического уклада // Вопросы политической экономии. 2018. № 4. С. 151-158.

Пороховский А.А. За и против «рыночной колеи» России в XXI веке // Экономическое возрождение России. 2016. № 2(48). С. 98-103.

Рязанов В.Т. Неиндустриализация России и возможности преодоления экономической стагнации // Экономическое возрождение России. 2015. № 4(46). С. 24-33.

Сорокин Д.Е., Толкачев С.А. Условия и факторы эффективной реиндустриализации и промышленной политики России // Экономическое возрождение России. 2015. № 4(46). С. 87-99.

Степанова Т.Д. Технологический суверенитет России как элемент экономической безопасности // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2022. Том 12. № 9А. С. 362-372. DOI: 10.34670/AR.2022.19.76.044

Теняков И.М., Хубиев К.А. Надломленный вектор развития российской экономики // Вопросы политической экономии. 2022. № 2. С. 22-39. DOI: 10.5281/zenodo.6881149.

Хубиев К.А. Системный подход к потенциалу развития и факторам торможения российской экономики // Экономическое возрождение России. 2015. № 1(43). С. 23-29.

Цаголов Г.Н. Российский императив: от бюрократическо-олигархического капитализма к новому интегральному обществу // Экономика и управление собственностью. 2015. № 4. С. 20-26.

Широв А.А. Проблемы воспроизводства в современной российской экономике // Вопросы политической экономии. 2019. № 2. С. 37-46.

Эпштейн Д.Б. Изменения в экономической политике - минимально необходимые шаги // Экономическое возрождение России. 2015. № 2(44). С. 43-48.

Яковлева Н.Г. Коммерциализация российского высшего образования: историко-логические контрапункты // Экономическое возрождение России. 2017. № 4(54). С. 49-58.

Яковлева Н.Г. Социальные последствия финансиализации образования // Социологические исследования. 2019. № 12. С. 104-114. DOI 10.31857/S013216250007744-1.

Amin S. Democracy and national strategy in the periphery // Third World Quarterly. 1987. Vol. 9. № 4. Pp. 1129-1156.

Kotz D.M. One Hundred Years after the Russian Revolution: Looking Back and Looking Forward // International Critical Thought. 2017. Vol. 7. № 3. Pp. 289-296. DOI: 10.1080/21598282.2017.1355745

Lane D. Eurasian integration as a response to neoliberal globalization. In The Eurasian Project and Europe: Regional Discontinuities and Geopolitics. London: Palgrave Macmillan UK. 2015. Pp. 3-22.

Prebisch R. A critique of peripheral capitalism. Cepal Review, 1976.

Wallerstein I. The Modern World-System. Vol. I-III. Binghamton, 1974-1989.

Информация об авторе

Александр Владимирович Бузгалин – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: buzgalin@mail.ru) (ORCID: 0000-0003-3923-8385) (elibrary AuthorID: 73101)

REFERENCES

Amin S. Democracy and national strategy in the periphery. Third World Quarterly. 1987;9(4):1129-1156.

Barashkova O.V. «Center» and «periphery» of Russia: technological progress as a key to increasing the balance of the national economy. Ekonomicheskoye vrozozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia. 2020;2(64):171-179. (In Russ.)

Buzgalin A.V. Mutant capitalism as a product of the half-life of mutant socialism. Voprosy ekonomiki=Voprosy Ekonomiki. 2000;(6):102-113. (In Russ.)

Buzgalin A.V. The State in the Economy of the 21st Century: Political and Economic Interpretation. Ekonomicheskoye vrozozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia. 2019;3(86):7-18. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. In Search of Russia's Future: «Economy for Man», or Ten Theses for the Development of the «Advanced Development Strategy III» (Yu.M. Osipov's non-anniversary invitation to a new round of discussion). Filosofiya khozyaystva=Philosophy of Economy. 2011;4(76):60-65. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Planning: potential and role in the market economy of the 21st century. Voprosy ekonomiki=Voprosy Ekonomiki. 2016a;(1):63-80. DOI: 10.32609/0042-8736-2016-1-63-80 (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Political economy and economic policy. Market. Capital. Society. Terra Economicus. 2016b;14(1):27-47. DOI: 10.18522/2073-6606-2016-14-1-27-47 (In Russ.)

Buzgalin A.V., Khubiyev K.A., Tenyakov I.M., Zazdravnykh A.V. Growth and/or development: the specifics of the Russian economic model. Obshchestvo i ekonomika=Society and economy. 2021;(12):16-44. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Khubiyev K.A., Epshteyn D.B. Alternatives to the Stagnation of the Russian Economy: A New Context. Al'ternativy=Alternatives. 2023;2(119):37-66. (In Russ.)

Bukreyev V.V. Is digitalization a panacea for the Russian economy. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2018;(4):48-56. (In Russ.)

Epshteyn D.B. Changes in economic policy - minimum necessary steps. Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia. 2015;2(44):43-48. (In Russ.)

Gritsenko V.S., Dzarasov R.S. Needs for Information Resources in Conditions of Semi-Peripheral Capitalism. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2018;(4):57-77. (In Russ.)

Khubiyev K.A. A systematic approach to the development potential and factors of deceleration of the Russian economy. Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia. 2015;1(43):23-29. (In Russ.)

Kolganov A.I. Russian Economy in the 2000s: Problems of Reproduction in the Economic System of Peripheral Capitalism. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2015;(1):99-115. (In Russ.)

Kolganov A.I. Imperatives of reindustrialization of Russia. Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia. 2016;4(50):20-23. (In Russ.)

Kolganov A.I. The future of the state in the economy: Russian discussions and their international context. Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii=Economic Science of Modern Russia. 2019;3(86):18-29. DOI: 10.33293/1609-1442-2019-3(86)-18-29 (In Russ.)

Kotz D.M. One Hundred Years after the Russian Revolution: Looking Back and Looking Forward. International Critical Thought. 2017;7(3):289-296. DOI: 10.1080/21598282.2017.1355745

Kul'kov V.M. New industrialization in the context of Russia's economic development. Ekonomika. Nalogi. Pravo. 2015;(2):81-85. (In Russ.)

Lane D. Eurasian integration as a response to neoliberal globalization. In The Eurasian Project and Europe: Regional Discontinuities and Geopolitics. London: Palgrave Macmillan UK. 2015. Pp. 3-22.

Lemeshonok O.B. Corruption as a deterrent to the reindustrialization of the Russian economy. Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia. 2015;1(43):140-145. (In Russ.)

Nikolayeva U.G. Pre-market (pre-capitalist) economic relations: new life in the era of globalization and the potential of the Marxist research methodology. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2021;(4):65-87. (In Russ.)

Oleynik A.N. Business by Concepts: On the Institutional Model of Russian Capitalism. Voprosy ekonomiki=Voprosy Ekonomiki. 2001;(5):4-25. (In Russ.)

Pavlenko YU.G. The state and the problem of the interests of integrity in the formation of a new socio-economic order. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2018;(4):151-158. (In Russ.)

Porokhovskiy A.A. Pros and cons of Russia's «market track» in the 21st century. *Ekonomicheskoye vrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia*. 2016;2(48):98-103. (In Russ.)

Prebisch R. A critique of peripheral capitalism. *Cepal Review*, 1976.

Ryazanov V.T. Neo-industrialization of Russia and opportunities to overcome economic stagnation. *Ekonomicheskoye vrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia*. 2015;4(46):24-33. (In Russ.)

Shirov A.A. Problems of reproduction in the modern Russian economy. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2019;(2):37-46. (In Russ.)

Sorokin D.YE., Tolkachev S.A. Conditions and factors of effective reindustrialization and industrial policy of Russia. *Ekonomicheskoye vrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia*. 2015;4(46):87-99. (In Russ.)

Stepanova T.D. Technological sovereignty of Russia as an element of economic security. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra*. 2022;12(9A):362-372. DOI: 10.34670/AR.2022.19.76.044 (In Russ.)

Tenyakov I.M., Khubiyeu K.A. Broken vector of development of the Russian economy. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2022;(2):22-39. DOI: 10.5281/zenodo.6881149. (In Russ.)

Tsagolov G.N. Russian imperative: from bureaucratic-oligarchal capitalism to new aggregated society. *Ekonomika i upravleniye sobstvennost'yu*. 2015;(4):20-26. (In Russ.)

Voyeykov M.I. Basic premises of the economic theory of reindustrialization. *Ekonomicheskoye vrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia*. 2016;1(47):31-40. (In Russ.)

Voyeykov M.I. The state as a subject of political economy study. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2018;(1):35-54. (In Russ.)

Wallerstein I. *The Modern World-System*. Vol. I–III. Binghamton, 1974-1989.

Yakovleva N.G. Commercialization of Russian Higher Education: Historical and Logical Counterpoints. *Ekonomicheskoye vrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia*. 2017;4(54):49-58. (In Russ.)

Yakovleva N.G. Social consequences of the financialization of education. *Sotsiologicheskiye issledovaniya=Sociological Studies*. 2019;(12):104-114. DOI 10.31857/S013216250007744-1. (In Russ.)

Information about the author

Alexander V. Buzgalin – Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: buzgalin@mail.ru) (ORCID: 0000-0003-3923-8385) (elibrary AuthorID: 73101)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 20.07.2023; одобрена после рецензирования: 03.08.2023; принята к публикации: 17.08.2023.